

ВОЯГА ЕТМАГАН ШАХСНИ ЖИНОЯТГА ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ЖИНОЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.61.25.017

Миратдийин НАЖИМОВ,
Қорақалпоқ давлат университети “Жиноий-
ҳуқуқий ва фуқаролик-ҳуқуқий фанлар” кафедраси
мудир, юридик фанлар номзоди, доцент

Аннотация. Ушбу мақолада вояга етмаган шахсни жиноятга жалб қилиш жинояти тушунчаси, ушбу турдаги жиноят учун жавобгарлик масалалари кўриб чиқилган. Бу борада Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигини такомиллаштириш бўйича таклиф ва мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: оила, ёшлар, жиноят ва жазо, жиноятга жалб этиш, жисмоний ёки руҳий тазйиқ.

Abstract. This article discusses the concept of juvenile delinquency, liability for this type of crime. In this regard, suggestions and comments were made to improve the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan.

Key words: family, youth, crime and punishment, criminal involvement, physical or mental pressure.

Аннотация. В статье рассматриваются понятие преступности несовершеннолетних, ответственность за данный вид преступлений, а также вносятся предложения по совершенствованию уголовного законодательства Республики Узбекистан.

Ключевые слова: семья, молодёжь, преступление и наказание, вовлечение в совершение преступлений, физическое или психическое давление.

Ҳар қандай жиноятни юридик таҳлил этганда жиноят объекти унинг зарурий таркибий қисми сифатида муҳим аҳамиятга эга. Жиноят ҳуқуқи назариясида айбдор шахснинг жиноий фаолияти қаратилган ва бунинг натижасида зарар етадиган ёки зарар этиш хавфи юзага келадиган ижтимоий муносабатлар жиноят объекти сифатида баҳоланади. Гарчи кўпчилик олимлар томонидан ижтимоий муносабатлар жиноят объектининг ягона мазмуни сифатида тан олинсада, сўнгги пайтларда жиноят объекти тушунчаси борасидаги назарияда

турли ёндашувларни учратиш мумкин. Жумладан, тадқиқотчи Н.Ў.Джураева вояга етмаган шахсни жиноятга жалб этишнинг умумий ва турдош объектини таҳлил қилиб, қуйидаги хулосага келган, “Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш жиноятининг турдош объектини оила ва вояга етмаганларнинг манфаатлари, бевосита объектини эса шахснинг жисмонан ва маънавий баркамол ривожланишига доир ижтимоий муносабатлар ташкил этади”¹. Ушбу берилган таърифда, фикримизча, жиноят объекти тушунча-

¹ Джураева Н.Ў. Вояга етмаганларни жиноят содир этишга жалб қилишнинг субъектив ва объектив белгилари: Россия Федерацияси мисолида // Суд-ҳуқуқ ислохотлари шароитида фуқаролик суд ишларини юретишнинг долзарб муаммолари: илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т., ТДҶОИ, 2009. – 101-б.

си тўла ёритилмаган. Чунки жиноят объекти жиноят қонуни билан қўриқланадиган манфаатлар эмас, балки жиноят қонуни билан қўриқланадиган ижтимоий муносабатлар, десак нисбатан тўғри ёндашган бўламиз.

Жиноят объекти назарияси доирасида объект тушунасини гуруҳлаш муҳим аҳамият касб этади. Жиноят кодексининг ўзига хос тузилиши жинойий тажовуз объектларини таснифлашга имкон беради. Шунга қўра, жиноят объекти умумий, умумийнинг таркибий қисми бўлмиш махсус, махсуснинг таркибий қисми бўлмиш турдош ва бевосита объектларга бўлинади.

Умумий объект – алоҳида олинган ва барча жиноятлар қаратилган ижтимоий муносабатлардир².

Махсус объект деганда, Жиноят кодексининг махсус қисмида назарда тутилган, жинойий тажовуз қаратилган бир турдаги ижтимоий муносабатлар тушунилади.

Турдош объект деганда, Жиноят кодексининг муайян бобларида назарда тутилган жинойий тажовуз қаратилган бир турдаги ижтимоий муносабатлар, яъни жиноятларнинг хусусияти бўйича бир-бирига яқин бўлган объект тури тушунилади.

Жиноятнинг бевосита объекти дейилганда эса жиноят содир этилаётганда бевосита тажовуз қаратилган ижтимоий муносабат тушунилади.

Юқорида қайд этилган фикрлардан келиб чиқиб, вояга етмаган шахсни жиноятга жалб қилиш жиноятнинг махсус (Жиноят кодексининг V боби билан белгиланган) ва турдош (Жиноят кодексининг 127-моддаси билан белгиланган) объектини аниқлашни лозим топдик. Таҳлил этилаётган жиноятнинг махсус объектини вояга етмаганлар ва оиланинг хавфсизлигини таъминловчи, уларни жинойий тажовузлардан муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий муносабатлар ташкил этади.

Ёш авлоднинг баркамол бўлиб вояга етиши жамиятнинг ва давлатнинг келажагини белгилаб беради. Ҳар бир оила маърифатли, манавий баркамол бўлса, юрт ва жамият ҳам маърифатли бўлади. Оилада носоғлом муҳитда вояга етган шахс оила учун, жамият учун қандай наф келтиришини кутиш мумкин? Аксинча, вояга етмаган шахснинг шаклланишига кўрсатилган салбий таъсир оила кўрғонининг дарз кетганидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида ҳам оила ва вояга етмаган шахсларга қарши жиноятларнинг бир бобга бирлаштирилганлиги мазкур масалага алоҳида ёндашувни талаб этади. Фикримизча, вояга етмаган шахсларни жиноятга жалб этиш жиноятида оила манфаатлари қўшимча ёки факультатив объект ҳисобланади. Шу боис Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг Махсус қисми V боби “Оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши жиноятлар” деб номланган. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг мазкур боби киритилган биринчи бўлими шахс ўсаётган ва ривожланаётган муайян бир ижтимоий институтларга қарши жиноятларни эмас, балки шахсга қарши жиноятларни ўз ичига олади. Шунга асосланган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси махсус қисми V боби номини ўзгартириш ва уни “Вояга етмаганларнинг нормал ривожланишига қарши жиноятлар” деб номлаш таклиф этилади. Мазкур боб моддалари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ундаги моддаларни шартли равишда уч гуруҳга бўлиш мумкин:

- 1) оилага қарши;
- 2) вояга етмаганларга қарши;
- 3) ахлоққа қарши жиноятлар.

Фикримизча, мазкур бобга икки мустақил гуруҳдаги (оилага ва ахлоққа қарши жиноятлар) моддалар бирлаштирилган бўлиб, улардан ҳар бири ўзининг махсус объектига эга. Ушбу объектларнинг ҳар бири мустақил бўлиб, бири иккинчисига тобе эмас. Бу объектларнинг бир хил муҳофазаси оила ҳамда вояга етмаганлар манфаатларини давлат ва жамият манфаатлари йўлида тенг ҳимоялаш зарурати билан изоҳланади.

Юқорида қайд этилган фикрларга асосан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси махсус қисмининг V боби таркибидан оилага ва ахлоққа қарши жиноятларни алоҳида бобга ажратиб олиш ва унинг таркибида вояга етмаганларга зарар етказувчи ёки зарар етказиш хавфини юзага келтирувчи моддаларни қолдириш мақсадга мувофиқдир. Ушбу ҳолатда вояга етмаган шахсни жиноят содир қилишга ундашнинг махсус объекти – вояга етмаганларнинг нормал ривожланишини таъминловчи ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Ёшлар ҳар бир давлатнинг келажагини, салоҳиятини белгиловчи муҳим ижтимоий қатлам

² Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси: умумий қисм / 1-том. – Т.: “Илм-зиё”, 2010. – 141-б.

саналади. Зеро, ҳар бир жамиятнинг ҳолати, тақдири ва истиқболи унда яшаётган ёшларнинг салмоғи, маънавияти ва тафаккур даражаси билан белгиланиши шубҳасиз³.

Айни фикрларга қўшимча қилиб шуни айтиш мумкинки, вояга етмаган шахснинг нормал ривожланиши, биринчидан, уларнинг ижтимоий нормал ривожланишини, яъни жамиятнинг мустиқил ва тўла ҳуқуқли аъзоси сифатида тан олиншини, иккинчидан, қонунларга риоя қилиниши билан бир қаторда вояга етмаган шахснинг ўз ҳуқуқ ва манфаатларидан фойдаланиши, зиммасидаги мажбуриятларни бажаришини тақозо этади. Демак, вояга етмаган шахснинг нормал тарбияланиши ва ривожланиши қонунларга риоя этишни, шунингдек, инсонни, унинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳурмат қилишни ва бошқа умуминсоний қадриятларни қамраб олади.

Юқоридагиларга асосан айта оламизки, вояга етмаган шахсни жиноят содир этишга жалб қилиш жиноятнинг махсус объекти деганда, 18 ёшга тўлмаган шахснинг Конституция ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига, жамият ва шахс ҳуқуқ ва манфаатларига риоя қилиш руҳида нормал, жисмоний, руҳий, ижтимоий ва ахлоқий ривожланишини ҳамда вояга етмаган шахсни ижтимоий муносабатларнинг ўз ҳуқуқ ва эркинликларини ҳеч қандай чекловларсиз амалга оширувчи мустиқил ва тўлақонли субъекти сифатида тан олиншини таъминловчи ижтимоий муносабатлар тушунилади.

Айрим олимлар⁴ вояга етмаган шахсни жиноятга жалб қилиш жиноятнинг бевосита объекти сифатида вояга етмаган шахснинг нормал ривожланишини таъминловчи ижтимоий муносабатларни эътироф этадилар. Уларнинг фикрига қўшилиб бўлмайди. Боиси бундай ёндашув вояга етмаган шахсни жиноят содир этишга жалб қилишни унинг нормал ривожланишига тўсқинлик қилувчи бошқа жиноятлардан, масалан, вояга етмаган шахсни тиламчилик қилишга, спиртли ичимликлар ичишга, гиёҳвандлик ёки психотроп ҳисобланмаган, лекин кишининг ақл-идрокига таъсир қиладиган восита ва моддаларни истеъмол

қилишга жалб қилиш жиноятларининг объектидан фарқлаш имконини бермайди. Зеро, мазмунан вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга, гиёҳвандлик ёки психотроп моддалар истеъмол қилишга ҳамда жиноятга жалб қилиш алоҳида-алоҳида жиноят таркибини ташкил этади. Шу боис бир қатор хорижий давлатлар қонунчилигида бу жиноятларнинг ҳар бири алоҳида норма билан тартибга солинган. Жумладан, Россия Федерацияси Жиноят кодексида вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этиш 150-модда билан тартибга солинган бўлиб, ушбу жиноят учун жавобгарлик:

- жиноятни содир этиш усули (алдов, ваъда, таҳдид ёки бошқа усулда);
- жиноятни содир этувчи субъект (ота-она, педагог ёки қонун билан вояга етмаган шахсни тарбиялаш мажбурияти юкланган бошқа шахс);
- зўрлик ишлатиб ёки уни қўллаш таҳдиди билан;
- вояга етмаган шахс жалб этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражаси (оғир ёки ўта оғир жиноятлар);
- вояга етмаган шахсни жиноий гуруҳга жалб этиш қабилардан келиб чиққан ҳолда оғирлашиб боради.

Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга ҳамда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол қилишга жалб этиш алоҳида моддалар (Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 151-152-моддалари) билан тартибга солинган бўлиб, бу жиноятлар учун ҳам юқоридаги каби оғирлаштирувчи ҳолатлар баён этилган.

Беларусь Республикаси Жиноят кодексида ҳам юқоридаги каби оғирлаштирувчи ҳолатлар кўрсатилган. Бироқ Россия Федерациясининг Жиноят кодексидан фарқли равишда, ушбу давлат жиноят қонунчилигида зўрлик ишлатиб ёки уни қўллаш таҳдиди билан вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этиш оғирлаштирувчи асос сифатида қайд этилмаган. Шу билан бир қаторда, Беларусь Республикаси Жиноят кодексида ҳам вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга

³ Джурова Н.Ў. Баркамол авлод ва ёшлар илмий-ижодий фаолиятининг ҳуқуқий асослари // “Фан ва ёшлар”, 2011, №1. – 99-б.

⁴ Қаранг: Туктарова И.Н. Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних: (12.00.08 - уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право). Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2000.; Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления: методологические аспекты. – М., 2001.

ҳамда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол қилишга жалб қилиш Россия Федерацияси Жиноят кодексида бўлгани каби алоҳида моддалар билан тартибга солинган.

Молдова Республикасининг Жиноят кодексида эса вояга етмаган шахсни жиноий фаолиятга жалб этиш ёки уларни ахлоққа зид хатти-ҳаракатларга оғдириш битта модда (Молдова Республикаси Жиноят кодексининг 208-моддаси) таркибига киритилган ва оғирлаштирувчи асос сифатида қўйидагилар келтирилган:

- ота-она, ўқитувчи ёки қонун билан вояга етмаган шахсни тарбиялаш мажбурияти юкланган бошқа шахс томонидан жиноятга жалб этиш;
- зўрлик ишлатиб ёки уни қўллаш таҳдиди билан жиноят қилишга ундаш;
- вояга етмаган шахсни оғир ёки ўта оғир жиноятлар содир этишга ёхуд жиноий гуруҳга жалб этиш.

Ю.Е.Пудовочкин қайд этганидек, вояга етмаган шахсни жиноят қилишга ундаш БМТнинг “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги конвенциясининг 17-моддаси билан кафолатланган болалар уларнинг соғлиғига, ахлоқий ва руҳий ривожланишига зарар етказувчи маълумотлардан ҳимоя қилини-

шига доир ҳуқуқни таъминловчи ижтимоий муносабатларга путур етказди. Зеро, вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этишнинг олдини олишда амалга ошириладиган чора-тадбирлар, биринчидан, шахснинг нормал ривожланишига тўсқинлик қилувчи омилларни бартараф этишга, иккинчидан, унинг жиноят содир этишининг олдини олишга қаратилган⁵.

Хулоса қилиб айтганда, вояга етмаган шахсни жиноят қилишга жалб этишнинг объекти хусусида сўз борганда, ушбу жиноят жабрланувчиси масаласи тўғрисида алоҳида тўхталиб ўтиш жоиз. Чунки, айнан жабрланувчи жиноят объектининг факультатив белгиси ҳисобланади. Ҳуқуқий адабиётларда: “Агар факультатив белги қонун чиқарувчи томонидан жиноят асосий таркибининг белгиси сифатида кўрсатилса, у жиноят таркибининг зарурий белгиси хусусиятига эга бўлади”,⁶ дейилган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 127-моддаси 3-қисми диспозициясида айнан вояга етмаган шахсни жиноятга жалб этиш тўғрисида таъкидланган. Бундан келиб чиқадики, мақолада таҳлил этилган жиноят тузилишида вояга етмаган шахс – айни ҳолатда жабрланувчи ва у жиноят таркибининг зарурий белгиси ҳисобланади.

⁵ Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному праву. – СПб., 2002. – С.115.

⁶ Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи: умумий қисм // олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т., “Янги аср авлоди”, 2005.